

PEDAGOGIK JAMOA VA JAMOA ISHINING BOSHLANG`ICH TA`LIMDA SAMARADORLIGINI O`RGANISH

Farangiz Shoymurodova Xamza qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, “ Boshlang`ich ta`lim” yo`nalishi

3-bosqich talabasi

farangizshoymurodova9@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada pedagogik jamoaning xususiyatlarini hisobga olgan holda ta`lim muassasalarida o`zgarish jarayonlarni boshqarish masalalari ko`rib chiqiladi. Ushbu maqolada ta`lim jarayoni pedagoglar jamoasini umumiy maqsad asosida birlashtiradi. Ta`lim va tarbiyani tashkil etishda maktab pedagogik jamoani samarali boshqarish va uning asosiy xususiyatlari, hamda roli tahlil qilingan.

**Kalit so`zlar:** pedagogik jamoa, ta`lim, pedagogik salohiyat, shaxslararo munosabatlar, boshqaruv usullari, jamoani rivojlantirish.

Аннотация: В статье рассматривается управление процессами изменений в образовательных учреждениях с учетом особенностей педагогического состава. В данной статье образовательный процесс объединяет команду педагогов, основанную на общей цели. Анализируется эффективное управление педагогическими кадрами школы, его основные особенности и роль в образовании и воспитании.

Ключевые слова: педагогический коллектив, образование, педагогический потенциал, межличностные отношения, методы управления, развитие коллектива.

Annotation: The article considers the issues of managing change processes in educational institutions, taking into account the characteristics of the pedagogical team. In this article, the educational process unites the team of pedagogues based on a common goal. The effective management of the school pedagogical team and its main features and role in the formation of education and training are analyzed.

Key words: pedagogical team, education, pedagogical potential, interpersonal relations, management methods, team development

Kirish

Zamonaviy ta’lim sharoitida pedagogik jamoadagi o’zgarishlarni boshqarish sifatli ta’lim va ta’lim muassasalarini rivojlantirishning asosiy jihati hisoblanadi.

Ta’lim tizimida pedagoglar jamoasining o’quvchilar jamoasi bilan ishlash layoqatlarini rivojlantirish, o’quvchilar jamoasiga ta’lim tarbiya berish samaradorligini oshirishda ular orasidagi pedagogik-psixologik muhitni ifodalavchi ko’rsatkichlarni aniqlash , pedagogik jamoa jamoaviy munosabatlarni optimallashtirish, pedagogik jihatdan qo’llab quvvatlashda ilmiy, madaniy, ma’rifiy dunyoqarashni rivojlantirish kabi pedagogik tadqiqotlar amaliyotda ko’rsatilgan.

Jamoa-lotincha “kollektivus” so’zining tarjimasi bo’lib, yig’ilma, omma, birgalikdagi majlis, birlashma, guruh degan ma’noni bildiradi.

Bir necha a’zoldan tashkil topib, ijtimoiy ahamiyatga ega umumiy maqsad asosida tashkil topgan guruhdir.

Zamonaviy talqinda “jamoa” tushunchasi ikki xil ma’noda ishlatiladi. Birinchidan, jamoa deganda bir necha kishilarning muayyan maqsad yo’lida birlashuvidan iborat tashkiliy guruhga aytiladi. (masalan ishlab chiqarish jamoasi, zavod jamoasi, xo’jalik jamoasi va hokazo). Ikkinchidan, jamoa deganda yuqori darajada uyushtirilgan guruh tushuniladi. O’quvchilar jamoasi yuqori darajada uyushtirilgan birlashma hisoblanadi.

Jamoad va jamoa yordamida tarbiyalash tarbiya tizimida muhim ahamiyatga ega bo’lgan tamoyillardan biridir. Shaxsni shakllantirishda jamoaning yetakchi rol o’ynashi to’g’risidagi fikrlar pedagogika fanining ilk rivojlanish davrlaridayoq bildirilgan.

O’quvchilar jamoasini shakllantirishda quyidagi shart-sharoitlarni hisobga olish shart: pedagogik talab, jamoa faolini tarbiyalash, jamoaviy an’analarni qaror toptirish

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Boshqaruv va o`z o`zini rivojlantirish sub`yekti sifatida pedagoglar jamoasi haqidagi zamonaviy g`oyalar pedagogik olimlar L.N.Tolstoy, K.D Ushinsky, N.I.Pirogov va boshqalarning ta`lim va tarbiya munosabatlari, o`qituvchilar va talabalarning birgalikdagi faoliyati hamda pedagoglarning o`z o`zini takomillashtirishi haqidagi g`oyalari ta`siri ostida shakllanadi. Pedagoglarning ta`limiy va tarbiyaviy faoliyatlarini birlashtirish XX asrning 20-30 yillarida pedagogika va maktabning eng muhim vazifalaridan biri.

Pedagogik jamoani rivojlantirish va birlashtirish g`oyalari V.A.Suxomlinskiyning bir qator asarlarida tasvirlangan . Pavlish o`rta maktabining tajribasi u tonidan ishlab chiqilgan o`qituvchilar faoliyatini jamoaviy tashkil etish tamoyillarining asosligini tasdiqlagan edi. V.A. Suxomlinskiy har bir alohida maktabning pedagoglar jamoasi o`ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ta`kidladi. Tajriba almashish ma`lum bir maktab ishini ko`chirishga emas, balki uning faoliyatini g`oyalari va tushunchalarini baholashga olib kelishi lozim.

Pedagoglar jamoasining asosiy ajralib turadigan xususiyatikasbiy faoliyatning o`ziga xos xususiyatlaridan ya`ni yosh avlodni o`qitish va tarbiyalashdan iborat bo`ladi. Pedagogik jamoaning asosiy xususiyatini ochib berish uchun o`qituvchilik kasbining ko`p funksionalligini ta`kidlash kerak. Zamonaviy o`qituchi bir vaqtning o`zida fan o`qituvchisi, sinf rahbari, to`garak rahbari, jamoat arbobi vazifalarini bajaradi.

Pedagogik jamoaning yana bir o`ziga xos xususiyati uning asosan ayol kishidan tashkil topganligi bo`lib, jamoada yuzaga keladigan munosabatlarning tabiatiga ta`sir qilmasligi mumkin emas. Aksariyat qismi ayollardan tashkil topgan jamoalar asosan erkak vakili ko`proq bo`lgan o`quv jamoalariga qaraganda ko`proq hissiy, kayfiyat o`zgarishga moyil, ziddiyatliligi bilan ajralib turadi. Shuni yodda tutish kerakki, ayollar o`zlarining tabiatiga ko`ra ta`lim-tarbiyafaoliyatiga ko`proq moyil, pedagogic ta`sir usullari va vositalarini tanlashda yanada moslashuvchan bo`ladi.

Muhokama

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shunday deydi-tanqidiy tahlil, qat’iy tartib iztizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi lozim.

A.S. Makarenko jamoa a`zolari o`rtasida yuzaga keluvchi munosabatlarning ichki xususiyatlariga katta ahamiyat bergan. Pedagog jamoada shakllangan eng muhim quyidagi belgilarni ajratib ko`rsatgan edi.

1) major-doimiy tetiklik, o`quvchilarning faoliyat (harakatga) tayyorgarliklari,
2) o`z jmoasining qadriyatlari mohiyatini tushunish, uning uchun g`ururlanish asosida o`z qadr-qimmatini anglash

3) jamoa a`zolari o`rtasidagi do`stona munosabat

4) tarbiyali ishchan harakatga yo`llovchi faollik

5) hissiyotni boshqara olish hamda muloqot odobiga amal qilish ko`nikmasi

Pedagogik jamoaning asosiy vazifalari:

1.**Hamkorlik:** O'qituvchilar o'rtasida tajriba almashish va yordam ko'rsatish.

2.**Innovatsiyalar:** Yangiliklarni joriy etish va ta'lim jarayonini takomillashtirish.

3.**Tahlil va baholash:** O'qish jarayonini kuzatish va baholash orqali samaradorlikni oshirish.

4.**Rivojlanish:** O'zaro fikr almashish va o'z bilimni kengaytirish imkoniyatlari yaratish.

Bu jamoalar ta'lim muassasasida ijtimoiy va psixologik muhitni yaxshilashga, shuningdek, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Pedagogik jamoalar, shuningdek, o'qituvchilarni o'z professional rivojlanishlariga ko'maklashishlari orqali ta'lim sifatini yuksaltirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa

Pedagogik jamoalar ta'lim sifatini yaxshilash va o'quvchilarning rivojlanishiga hissa qo'shish uchun zarurdir. Ular o'rtasida o'zaro hamkorlik va tajriba almashish orqali, o'qituvchilar professional o'sishlariga ko'maklashadilar, bu esa umumiy ta'lim jarayonini muvaffaqiyatliroq amalga oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. <https://research-edu.com/index.php/namdu/article/view/320/325>
2. T.: O`zbekiston, 2017.-102
3. Makarenko A. S. Soch.: V 7 t.-M., 1958. -T 5.
4. <https://zenodo.org/records/10810224>